

BOTIR FIRQA OBRAZINING FOJIAVIY TABIATI

Isabayeva Gulxayo Farxod qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi, PhD

gulhayoisabayeva@gmail.com +998909018510

Jo'raqulov Sardor O'ktam o'g'li

Toshkent amaliy fanlar universiteti 1-kurs magistri.

joraqulovssardor33@gmail.com +998997770541

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20763924>

Annotatsiya. Maqolada Tog'ay Murodning "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi..." romanidagi Botir firqa obrazi tahlil qilinadi. Qahramonning haqlik yoki nohaqlik masalasi axloqiy va ijtimoiy mezonlar asosida yoritiladi. Shuningdek, adabiyotshunoslikdagi "fojiaivi qahramon" tushunchasi doirasida Botir firqaning badiiy talqini beriladi.

Kalit so'zlar: Botir firqa, Tog'ay Murod, fojiaivi qahramon, haqiqat, ijtimoiy adolat, badiiy obraz.

Kirish: Fojiali qahramon adabiyotda eng kuchli hissiyotni beradigan obrazlardan biri hisoblanadi. Dunyo adabiyotshunosligi eng mashhur fojiali qahramonlar uchligi ham yuqoridagi fikrimizni isbotlaydi. Aristoteldan boshlab jahon adabiyotshunosligida fojiaivi qahramon masalasi muhim estetik kategoriyalardan biri sifatida talqin etiladi. Sofoklning Edipi, Shekspirning Gamlet va Makbet kabi qahramonlari shaxs va taqdir, inson va jamiyat o'rtasidagi keskin ziddiyatning badiiy ifodasi sifatida baholanadi. Fojiaivi qahramonning ichki ziddiyati, ma'naviy tanlovi hamda murosasiz xarakteri o'quvchida kuchli estetik va ruhiy ta'sir uyg'otadi. Fojiaivi qahramon xoh klassik adabiyotda bo'lsin xoh zamonaviy adabiyotda har qaysi davrda ham o'quvchida kuchli hissiyot uyg'otadi.

O'zbek adabiyotida inson va davr ziddiyatlarini eng keskin va haqqoniy yoritgan yozuvchilardan biri Tog'ay Muroddir. Uning "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi..."¹ romani mustabid davrning odam ruhiyatiga ko'rsatgan bosimi, insonning erkinlikka chanqoqligi va adolat izlash jarayonini tasvirlash bilan ahamiyatlidir. "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi..." asari o'z davrining murakkab ijtimoiy-siyosiy sharoitlarini aks ettirgan, inson va jamiyat munosabatlarini teran ochib bergan asarlardan sanaladi. Asardagi Botir firqa obrazi — haqiqat izlovchi, jamiyatdagi adolatsizlikka ko'z yumolmaydigan, shu yo'lda o'zini qurbon qilishga tayyor inson timsolidir. Ammo shu yo'lda u fojiaga yuz tutadi. Botir firqa haqmi yoki yo'qmi, u fojiaivi qahramonmi — bu savollar bugungi kunda ham dolzarbdir.

Asosiy qism: Botir firqaning xarakteri va hayotiy pozitsiyasi: Botir firqa — o'z e'tiqodi, vijdoni va halolligini moddiy manfaatlardan ustun qo'ygan inson. Romanda u jamiyatdagi yolg'on, ikkiyuzlamachilik, qo'rquqlikka qarshi chiqadi. Qahramonning shioriga aylangan so'zlaridan biri: "Haq gapni aytilish — jonni garovga qo'yishdir"². Uning xarakterida murakkablik, qat'iyat va mardlik bilan birga keskinlik ham mavjud. Shu bois u jamiyatning ko'pchilik bilan "moslashib

¹ Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди. – Тошкент: Гафур Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 1996.

² Shu asar

Iyun, 2026-yil

yashash” qoidalariga sig‘maydi. Bu jihat Botir firqani odamlardan ajratib qo‘yadi, ammo uni o‘quvchi ko‘zida halol va jasur inson sifatida ulug‘laydi. Biroq Botir firqaning fojaviyligi faqat jamiyat bosimida emas, balki uning murosasiz xarakterida ham namoyon bo‘ladi. U zamonning murakkab siyosiy va ijtimoiy qonuniyatlari bilan hisoblashmaydi. Aynan haddan tashqari to‘g‘riso‘zlik va keskinlik qahramonni jamiyat bilan keskin to‘qnashuvga olib keladi.

Haqlik yoki nohaqlik masalasida obrazni baholashda uchta asosiy mezonga tayanish muhim bular:

1. Axloqiy mezon; Botir firqa yolg‘onga qarshi turadi, adolat tarafdori. Shaxsiy manfaatini qurbon qilib bo‘lsa ham haqiqatni aytadi. Bu o‘rinda u axloqiy jihatdan haqli.

2. Davr sharoiti; asardagi voqealar ochiq gapirish jinoyat hisoblangan davrda kechadi. Botir firqaning pozitsiyasi nafaqat jasorat, balki katta xavf-xatar bilan ham bog‘liq.

3. Natija; uning kurashi jamiyatda keskin o‘zgarishlar qilmasa-da, haqiqatni aytish odatiy emasligi sharoitida bu katta ma‘naviy g‘alabadir Shunday qilib, u ma‘naviy jihatdan haqli, ammo ijtimoiy kurashda mag‘lub bo‘lgan qahramon sifatida ko‘rinadi.

Fojaviy qahramon talqinini adabiyotshunoslikda Aristotel tomonidan quyidagicha ta‘riflanadi: “Fojaviy qahramon — yuksak fazilatli bo‘lsa-da, bir xatoligi yoki taqdir zarbasi tufayli halokatga yuz tutuvchi shaxsdir.”³

Botir firqa ushbu ta‘rifga to‘la mos keladi. Chunki qahramonning fojaviyligi uning yovuzligida emas, balki o‘z e‘tiqodiga haddan tashqari sodiqligidadir. Botir firqa jamiyat bilan murosas qilishni axloqiy xiyonat biladi va aynan shu xarakter xususiyati uni fojaviy halokat sari yetaklaydi.

Ichki ziddiyat vijdon talab qilgan haqiqat va jamiyat talablari o‘rtasida eziladi. Tanlov oqibatida esa haqiqat yo‘lini tanlashi uni yolg‘izlikka va jamiyatdan ajralishga olib keladi. O‘zining tinch hayoti, jamiyatdagi “xavfsiz” mavqeidan voz kechadi. Uning halokati yovuzlikdan emas, balki ortiqcha ishonch va halolligidan kelib chiqadi. Botir firqa fojaviyligining yana bir jihati shandaki, qahramon ruhiy jihatdan yolg‘izona boradi. U jamiyatdan begonalashgani sari ichki iztirob va ma‘naviy bosim ostida qoladi. Shu sabab uning fojiasi nafaqat ijtimoiy, balki chuqur ruhiy fojia sifatida ham namoyon bo‘ladi. Aristotel ham shunday izohlaydi: “Omadning o‘zgarishi” yomondan yaxshilikka emas, aksincha yaxshidan yomonga bo‘lishi kerak”. Bunday baxtsizlik fojiali qahramonga “yomonlik yoki buzuqlikdan emas, balki qandaydir xatolik tufayli” keladi”⁴ deb ta‘kidlaydi. Demak, Botir firqa — yuksak fazilatli, ammo zamonining noinsoniy qonunlariga qarshi chiqqani uchun mag‘lub bo‘lgan fojaviy qahramondir. “Aristotelning fojiali qahramonlari - bu yomon niyatsiz, katta xato yoki jarohatlarga yo‘l qo‘yadigan, oxir oqibat o‘zlarining baxtsizliklariga olib keladigan, ko‘pincha shu taqdirga olib kelgan voqealarning asl mohiyatini fojiali ravishda anglaydigan nuqsonli shaxslardir”⁵

Tog‘ay Murod Botir firqa orqali insonning vijdon va adolat uchun kurashini ulug‘laydi. Muallif qahramonni tashqi kurashda mag‘lub, ammo ma‘naviy jihatdan g‘olib sifatida tasvirlaydi. Botir firqa obrazida yozuvchi inson sha‘ni, erkinlik va haqiqatning buyuk qadriyat ekanini

³ SH Butcher, Aristotelning poetikasi (1902), 45-47-betlar.

⁴ Charlz X. Rivz, Aristotelning fojiali qahramon kontseptsiyasi, jild. 73, № 2 (1952), nashr etilgan: Jons Xopkins universiteti matbuoti JSTOR 291812 172-188-betlar

⁵ Charlz X. Rivz, Aristotelning fojiali qahramon kontseptsiyasi, jild. 73, № 2 (1952), nashr etilgan: Jons Xopkins universiteti matbuoti JSTOR 291812 172-188-betlar

Iyun, 2026-yil

ta'kidlaydi. Shuningdek yozuvchi Botir firqa orqali haqiqat uchun kurashning narxini ko'rsatadi.. Botir firqa obrazi bugungi o'quvchi uchun ham dolzarbdir, jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi turish, haqiqatni aytish — har davrda ham jasorat talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda Botir firqa — ma'naviy jihatdan haqli, ammo ijtimoiy kurashda mag'lub bo'lgan fojiviy qahramon. Shu bilan birga, Botir firqaning mutlaq murosasizligi uning fojiviy mag'lubiyatini tezlashtiradi. Qahramon haqiqatni himoya qilsa-da, jamiyatning mavjud qonuniyatlari va davrning murakkab siyosiy muhitini yetarlicha hisobga olmaydi. Uning fojiviyligi yuksak fazilatlar va murosasizligi zamon talablariga mos kelmagani bilan izohlanadi. Shu bois, u adabiyotimizda haqiqat izlovchi, vijdonini sotmagan, ammo shu yo'lda halokatga yuz tutgan qahramon sifatida qoladi. Shu jihatdan Botir firqa obrazi o'zbek nasrida klassik fojiviy qahramon talqiniga yaqinlashadi. Yozuvchi ushbu obraz orqali insonning haqiqat va vijdon yo'lidagi kurashi totalitar jamiyat shariotida muqarrar ravishda fojiga aylanishini badiiy asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аристотел. Поэтика. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 2008.
2. Каримов М. Ўзбек адабиёти фожиавий қаҳрамон типологияси. – Тошкент: Фан нашриёти, 2008.
3. Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 1996.
4. Charlz X. Rivz, Aristotelning fojiali qahramon kontseptsiyasi, jild. 73, № 2 (1952), nashr etilgan: Jons Xopkins universiteti matbuoti JSTOR 291812
5. SH Butcher, Aristotelning poetikasi (1902),

MODERN SCIENCE
& RESEARCH